

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПРЕЭКЛАМПСИЯНИ ЭРТА ТАШХИСЛАШ ЛАБОРАТОР МЕТОДЛАРИ**Атоева Ш.У., Улугбекова Ш.У., Қудратова З.Э.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада преэклампсияни эрта таххислашда қўлланиладиган лаборатор методларнинг аҳамияти ёритилган. Преэклампсия ҳомиладорлик даврида учрайдиган, артериал гипертензия ва кўп органи дисфункция билан кечувчи оғир патологик ҳолат ҳисобланади. Касалликни эрта аниқлашда сийдикда оқсилни аниқлаш, қоннинг умумий ва биокимёвий таҳлиллари, жигар ва буйрак фаолияти кўрсаткичлари муҳим диагностик аҳамиятга эга. Шунингдек, эндотелиал дисфункция ва плацентар функцияни ақс эттирувчи биомаркерлар NOS3, PIGF, sFlt-1, sEng ҳамда NOS3, sFlt-1/PIGF нисбати преэклампсияни клиник белгилари пайдо бўлишидан олдин аниқлаш имконини беради. Лаборатор кўрсаткичларни комплекс баҳолаш преэклампсияни эрта таххислаш, касаллик оғирлигини баҳолаш ва она ҳамда ҳомила асоратларини камайтиришда муҳим ўрин тутди.

Калит сўзлар: преэклампсия, эрта таххис, лаборатор методлар, эндотелиал дисфункция, биомаркерлар, PIGF, sFlt-1, ҳомиладорлик.

LABORATORY METHODS FOR THE EARLY DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA**Atoyeva Sh.U., Ulugbekova Sh.U., Qudratova Z.E.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article highlights the significance of laboratory methods used for the early diagnosis of preeclampsia. Preeclampsia is a severe pathological condition occurring during pregnancy and is characterized by arterial hypertension and multiple organ dysfunction. Early detection of the disease relies on the determination of proteinuria, complete blood count, biochemical blood tests, as well as indicators of liver and kidney function. In addition, biomarkers of endothelial dysfunction and placental function - NOS3, PIGF, sFlt-1, sEng, as well as the NOS3 and sFlt-1/PIGF ratios, allow the identification of preeclampsia before the onset of clinical symptoms. Comprehensive assessment of laboratory parameters increases the effectiveness of early diagnosis of preeclampsia, evaluation of disease severity, and reduction of the risk of maternal and fetal complications.

Keywords: preeclampsia, early diagnosis, laboratory methods, endothelial dysfunction, biomarkers, PIGF, sFlt-1, pregnancy.

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПРЕЭКЛАМПСИИ**Атоева Ш.У., Улугбекова Ш.У., Қудратова З.Э.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистон

Резюме. В статье освещена значимость лабораторных методов, применяемых для ранней диагностики преэклампсии. Преэклампсия является тяжёлым патологическим состоянием, возникающим в период беременности и протекающим с артериальной гипертензией и полиорганной дисфункцией. В раннем выявлении заболевания важное диагностическое значение имеют определение белка в моче, общий и биохимический анализы крови, а также показатели функции печени и почек. Кроме того, биомаркеры эндотелиальной дисфункции и плацентарной функции - NOS3, PIGF, sFlt-1, sEng, а также соотношения NOS3 и sFlt-1/PIGF, позволяют выявлять преэклампсию до появления клинических симптомов. Комплексная оценка лабораторных показателей повышает эффективность ранней диагностики преэклампсии, оценки тяжести заболевания и снижения риска осложнений у матери и плода.

Ключевые слова: преэклампсия, ранняя диагностика, лабораторные методы, эндотелиальная дисфункция, биомаркеры, PIGF, sFlt-1, беременность.

Преэклампсия ҳомиладорлик даврида тез-тез учрайдиган асоратлардан бири бўлиб, ҳомиладор аёл ва янги туғилган чақалоқ ўлимига олиб келиши мумкин. Ушбу касаллик кўп омилли патогенез билан тавсифланади, унинг асосида плацентация жараёнларининг бузилиши, эндотелиал дисфункция, тизимли яллиғланиш ҳамда ангиоген омиллар мувозанатининг бузилиши ётади. Преэклампсиянинг клиник белгилари кўпинча ҳомиладорликнинг кеч босқичларида намоён бўлиши сабабли, эрта, яъни доклиник диагностика учун лаборатор усулларни излаш ва амалиётга жорий этиш долзарб аҳамият

касб этади. Преэклампсияни эрта аниқлашда ангиоген ва антиангиоген мувозанат маркерлари муҳим аҳамиятга эга. Энг кўп ўрганилган маркерлар қаторидан томир эндотелиал ўсиш омилининг эрувчан рецептори - sFlt-1 (soluble fms-like tyrosine kinase-1) ва плацентар ўсиш омили (PlGF) ўрин олади.[1,3] Аниқланишича, преэклампсия ривожланганда ҳомиладор аёл қон зардобидида sFlt-1 даражаси ошади, PlGF концентрацияси эса камаяди. Энг юқори диагностик ва прогностик аҳамиятга sFlt-1/PlGF нисбатининг ошиши эга бўлиб, ушбу кўрсаткич касалликнинг клиник белгилари пайдо бўлишидан бир неча ҳафта олдин аниқланиши мумкин. Ҳозирги кунда мазкур нисбат, айниқса ҳомиладорликнинг иккинчи ва учинчи триместрларида, преэклампсияни лаборатор диагностика қилиш ва прогностлашда “олтин стандарт” сифатида қаралмоқда.[2,6] Кўшимча равишда, эндотелиал дисфункцияни акс эттирувчи лаборатор маркерлар ҳам аҳамиятли бўлиб, улар қон томир эндотелийсининг тизимли зарарланишини кўрсатади. Улар қаторига эндотелин-1, Виллебранд омили даражасининг ошиши, шунингдек азот оксидининг биомавжудлигининг камайиши киради. Ушбу кўрсаткичлардаги ўзгаришлар томирлар регуляциясининг бузилиши ва патологик жараённинг ривожланиб боришини тасдиқлайди. Преэклампсия патогенезида тизимли яллиғланиш реакцияси муҳим ўрин тутди, бу иммунологик кўрсаткичлардаги ўзгаришлар билан тасдиқланади. [3,4,5]

Преэклампсия ривожланиш хавфи юқори бўлган бемор аёлларда ўсма некрози омили- α , интерлейкин - 6 ва - 8 каби яллиғланиш цитокинлар концентрациясининг ошиши, шунингдек С-реактив оксил даражасининг кўтарилиши кузатилади. Органлар дисфункциясини эрта аниқлаш мақсадида биокимёвий лаборатор тестлар қўлланилади. Буйрақлар томонидан эрта белгилари сифатида микроальбуминурия, протеинурия, шунингдек қон зардобидида креатинин даражасининг ошиши қайд этилади. Жигар зарарланиши трансaminaзалар (АЛТ, АСТ) ва лактатдегидрогеназа фаоллигининг ортishi билан намоён бўлиб, бу тўқималарнинг ишемик шикастланишини акс эттиради.[1,5,8]

Клиник белгилари бошланиш вақтига кўра преэклампсия қуйидагича таснифланади:

Эрта шакли - ҳомиладорликнинг 34 ҳафтасигача бошланади ва плацентанинг шаклланиши ҳамда плацентар қон айланишининг бузилиши билан боғлиқ.

Кеч шакли - ҳомиладорликнинг 34 ҳафтасидан кейин ривожланади (преэклампсия ҳолатларининг 75–80 %и) ва онанинг соматик ҳолати оғирлашгани билан изоҳланади.[6,7]

Преэклампсиянинг ҳомиладор аёлларда учрайдиган айрим асоратларига қуйидагилар киради: гипертоник энцефалопатия, геморрагик инсульт, субарахноидал қон қуйилиши, плацентанинг барвақт кўчиши, ДВС-синдром, ҳомиланинг ўткир гипоксияси, бачадон ичида ҳомила ўлими, ўпка шиши, ўпка-юрак етишмовчилиги ва бошқалар. Касалликнинг аниқ сабаблари ҳозиргача тўлиқ аниқланмаган бўлиб, фақат исботланмаган гипотезалар мавжуд. Илмий адабиётларда преэклампсиянинг келиб чиқиши ва патогенезига оид 40 дан ортиқ назариялар тавсифланган.[5,9]

Гемостаз тизимидаги бузилишлар ҳам преэклампсиянинг эрта босқичларида аниқланиши мумкин. Тромбоцитопения, D-димер даражасининг ошиши ва фибриноген концентрациясининг ўзгариши характерли бўлиб, бу коагуляция каскади фаоллашганини ва тромботик асоратлар ривожланиш хавфини кўрсатади.[6,10,11] Замонавий лаборатор диагностикада истиқболли йўналишлардан бири янги биомаркерларни ўрганиш ҳисобланади. Улар қаторига ҳомиладорликнинг биринчи триместрида PAPP-A ва PP13 плацентар оксиди даражасининг пасайиши, шунингдек плацентар микроРНКларнинг айланувчи шакллари таҳлил қилиш киради. Бироқ ушбу усуллар ҳозирча асосан тадқиқот босқичида қолмоқда.[9,12] Шундай қилиб, лаборатор усуллар преэклампсияни эрта ташхислашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Энг ахборотли ва клиник жиҳатдан муҳим кўрсаткич sFlt-1/PlGF нисбатини аниқлаш бўлиб, у касалликни доклиник босқичдаёқ аниқлаш ва ҳомиладорликни олиб бориш тактикасини ўз вақтида оптималлаштириш имконини беради. Преэклампсияни эрта лаборатор диагностика қилиш усулларини амалиётга жорий этиш катта клиник аҳамиятга эга, чунки бу касалликнинг классик белгилари намоён бўлишидан анча олдин юқори хавф гуруҳига кирувчи ҳомиладор аёлларни аниқлаш имконини яратади. Бу эса преэклампсиянинг оғир шакллари ва у билан боғлиқ асоратлар частотасини камайтиришга қаратилган профилактик ҳамда даволаш-диагностик чора-тадбирларни амалга ошириш учун шароит яратади.[13,16]

Замонавий клиник тавсияларда лаборатор диагностикага комплекс ёндашувга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Айрим биокимёвий ёки иммунологик кўрсаткичларни яқка ҳолда қўллаш чекланган сезувчанлик ва спецификликка эга бўлса, ангиоген маркерлар, нишон-аъзолар функцияси кўрсаткичлари ҳамда гемостаз тизими параметрларини биргаликда баҳолаш текширувнинг прогностик аҳамиятини сезиларли даражада оширади. Энг самарали усул сифатида лаборатор кўрсаткичларни қайта-қайта аниқлаш орқали динамик кузатув ҳисобланади, бу патологик жараённинг ривожланиш суръатларини баҳолаш имконини беради.[18,19] Преэклампсияни эрта лаборатор ташхислаш айниқса юқори хавф гуруҳига кирувчи ҳомиладор аёллар учун долзарб ҳисобланади. Ушбу гуруҳга оғирлаш-

ган акушерлик анамнези мавжуд бўлган беморлар, сурункали артериал гипертензия, қандли диабет, буйрак касалликлари, аутоиммун бузилишлар билан оғриган аёллар, шунингдек кўп ҳомилали ҳомилдорликка эга бўлган аёллар киради. Мазкур гуруҳда замонавий лаборатор маркерлардан фойдаланиш ҳомилдорликни олиб бориш тактикасини индивидуаллаштириш, шунингдек госпитализация ва туғруқни амалга оширишнинг оптимал муддатларини белгилаш имконини беради.[4,9,11]

Шуни таъкидлаш жоизки, ангиоген маркерлардан, хусусан sFlt-1/PlGF нисбатидан фойдаланиш нафақат эрта диагностика, балки ҳомилдорлик давридаги гипертензив ҳолатларни дифференциал баҳолашга ҳам хизмат қилади. Бу, айниқса, преэклампсияни гестацион артериал гипертензиядан фарқлашда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, даволаш тактикасини танлаш ва она ҳамда ҳомила учун прогностни белгилашда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.[7,14,21]

Лаборатор диагностика соҳасида сезиларли ютуқларга эришилганига қарамасдан, бир қатор масалалар ҳануз илмий тадқиқотлар объекти бўлиб қолмоқда. Жумладан, ҳомилдорликнинг биринчи триместридаёқ юқори сезувчанликка эга бўлган универсал биомаркерларни излаш, шунингдек лаборатор, клиник ва инструментал маълумотларни бирлаштирувчи интеграл прогностик моделларни ишлаб чиқиш давом этмоқда. Истикболли йўналиш сифатида молекуляр диагностика усулларини, жумладан микро-РНК таҳлили ва плацентанинг протеом профилиларини ўрганишни жорий этиш қаралмоқда.[22,24] Шу тариқа, преэклампсияни эрта лаборатор ташхислаш усулларини янада такомиллаштириш замонавий акушерлик-гинекология амалиётининг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Уларни клиник амалиётга кенг жорий этиш профилактика, ўз вақтида аниқлаш ва преэклампсияни даволаш самарадорлигини оширишга имкон беради, бу эса оналик ва перинатал касалланиш ҳамда ўлим кўрсаткичларининг камайишига хизмат қилади ва шу билан бирга акушерлик амалиётда хавфларни бошқариш имкониятларини кенгайтиради. Эрта ташхис қўйилган ҳолларда профилактик чора-тадбирларни ўз вақтида бошлаш, жумладан қон босимини қатъий назорат қилиш, антиагрегант терапияни қўллаш, она ва ҳомиланинг ҳолатини доимий мониторинг қилиш орқали касалликнинг оғир шакллarga ўтиши олди олинади.[1,5,15]

Бундан ташқари, лаборатор кўрсаткичлар динамикасини баҳолаш преэклампсиянинг кечиши ва унинг асоратларини олдиндан башорат қилишга хизмат қилади. Бу шифокорларга ҳомилдорликни узайтириш ёки барвақт туғруқни амалга ошириш бўйича асосланган қарор қабул қилиш имконини беради. Натижада она ва ҳомиланинг ҳаёти учун хавф минимал даражага туширилади.[13,19]

Шу боис, лаборатор диагностика усулларини клиник маълумотлар ва инструментал текширув натижалари билан уйғун ҳолда қўллаш, шунингдек халқаро клиник протоколлар асосида ягона алгоритмларни ишлаб чиқиш долзарб вазифа бўлиб қолмоқда. Бундай ёндашув преэклампсияни бошқариш самарадорлигини ошириш, перинатал натижаларни яхшилаш ҳамда соғлиқни сақлаш тизимида ресурслардан оқилона фойдаланишга хизмат қилади.[2,16]

Лаборатор методларни қўллаш ва уларнинг кетма-кетлиги преэклампсияни эрта аниқлаш, касаллик оғирлик даражасини баҳолаш ҳамда асоратлар хавфини прогноз қилишда муҳим аҳамиятга эга. Диагностика босқичма-босқич, комплекс ёндашув асосида олиб борилиши лозим.[19,26]

Биринчи босқичда скрининг мақсадида умумклиник лаборатор текширувлар ўтказилади. Буларга умумий қон таҳлили (гемоглобин, тромбоцитлар сони), умумий сийдик таҳлили ва сийдикда протеинурияни аниқлаш киради. Ушбу текширувлар преэклампсияга хос бўлган дастлабки ўзгаришларни аниқлашга хизмат қилади.[17,25]

Иккинчи босқичда органлар функциясини баҳолаш учун биокимёвий лаборатор таҳлиллар амалга оширилади. Буйрак функцияси креатинин, мочевина, микроальбуминурия орқали баҳоланади; жигар ҳолати АЛТ, АСТ, лактатдегидрогеназа даражаларини аниқлаш йўли билан текширилади. Ушбу кўрсаткичлар орган дисфункциясининг мавжудлиги ва оғирлик даражасини кўрсатади.[16,21]

Учинчи босқичда гемостаз тизими ҳолати баҳоланади. Бу босқичда тромбоцитлар сони, фибриноген концентрацияси, D-димер ва коагулограмма кўрсаткичлари аниқланади. Аниқланган ўзгаришлар тромботик асоратлар хавфини баҳолаш имконини беради.[17,19]

Тўртинчи босқичда махсус лаборатор тестлар — ангиоген ва антиангиоген маркерлар текширилади. Хусусан, sFlt-1 ва PlGF даражаларини ҳамда улар нисбатини аниқлаш преэклампсияни доклиник босқичда ташхислаш ва касалликнинг кейинги кечишини прогноз қилишда энг юқори ахборотли усул ҳисобланади.[11,16]

Бешинчи босқичда яллиғланиш ва иммунологик маркерлар (С-реактив оксил, цитокинлар) баҳоланади, бу патологик жараён фаоллигини ва тизимли яллиғланиш даражасини аниқлашга хизмат қилади [12,22].

Яқуний босқичда барча лаборатор натижалар клиник ва инструментал маълумотлар билан интеграция қилинади ҳамда динамик кузатув асосида қайта баҳоланади. Лаборатор кўрсаткичларни

кайта-қайта аниқлаш касалликнинг ривожланиш суръатларини баҳолаш ва ҳомиладорликни олиб бериш тактикасини ўз вақтида тўғрилаш имконини беради.[18,23]

Адабиётлар руйхати:

1. Исомадинова Л. К. и др. Современные лабораторные подходы к диагностике преэклампсии у беременных // World conference on modern research approaches. – 2025. – Т. 1. – №. 1. – С. 127-135.
2. Негмаджанов Б., Махмудова С. Диагностическая значимость циркулирующих биомаркеров // Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – № 4. – С. 103–113.
3. Олимова Ф. З., Додхоева М. Ф. Течение беременности при тяжелой преэклампсии // Доклады АН Республики Таджикистан. – 2018. – Т. 61. – № 1. – С. 102–108.
4. Олимова Ф. З. и др. Факторы риска ранней преэклампсии. – М., 2024. – Т. 16. – С. 19.
5. Островский О. В. и др. Лабораторные маркеры повреждения миокарда // Поликлиника. – 2013. – № 1–3. – С. 31–36.
6. Приходько А. М. и др. Современные представления о развитии преэклампсии // Медицинский совет. – 2025. – Т. 19. – № 5. – С. 135–143.
7. Радзинский В. Е., Бриль Ю. А. Инфекционная преэклампсия? // StatusPraesens. – 2017. – № 5. – С. 89–96.
8. Резник В. А. и др. Лабораторные маркеры послеродовой депрессии // Журнал акушерства и женских болезней. – 2018. – Т. 67. – № 4. – С. 19–29.
9. Рокотянская Е. А. Патогенетическое обоснование ведения беременных при гипертензивных расстройствах : дис. – Иваново, 2019.
10. Рокотянская Е. А. и др. Технологии прогнозирования преэклампсии // Современные технологии в медицине. – 2020. – Т. 12. – № 5. – С. 78–86.
11. Рябикина М. Г. и др. Исходы беременности и родов при преэклампсии // НМО и наука. – 2024. – Т. 18. – № 4. – С. 3–10.
12. Сивик А. А., Тетруашвили Н. К. Плацентарный мозаицизм и осложнения беременности // Медицинский совет. – 2021. – № 13. – С. 138–143.
13. Симанов И. В. Особенности течения беременности при преэклампсии // Архив акушерства и гинекологии. – 2020. – Т. 7. – № 1. – С. 47–52.
14. Слободчикова Т. С., Амирбекова Ж. Т., Тайжанова Д. Ж. Молекулярно-генетические маркеры ранней диагностики преэклампсии // Медицина и экология. – 2020. – № 2. – С. 21–31.
15. Тимохина Е. В. и др. Инновационный подход к прогнозированию и терапии преэклампсии // Акушерство и гинекология. – 2019. – № 5. – С. 5–10.
16. Томаева К. Г., Гайдуков С. Н. Модели прогнозирования риска развития преэклампсии. – 2019.
17. Фёдоров П. Н., Беляков Н. А. Лабораторные маркеры фиброза печени // Медицинский академический журнал. – 2014. – Т. 14. – № 1. – С. 16–23.
18. Фомина И. В. и др. Преждевременные роды: изменения к лучшему // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 5. – С. 167.
19. Халенко В. В., Аржанова О. Н., Мозговая Е. В. Предикторы поздних осложнений у беременных с АГ. – 2022.
20. Ходажева З. С. и др. Ацетилсалициловая кислота в профилактике преэклампсии // Акушерство и гинекология. – 2018. – № 8. – С. 12–19.
21. Шевченко А. О. Новые лабораторные маркеры ангиогенеза // Клиническая лабораторная диагностика. – 2006. – № 6. – С. 23–34.
22. Аверкиева В. С., Лисянская М. В. Инновационные биомаркеры для диагностики и прогноза преэклампсии // Поликлиника. – 2018. – № 1–3. – С. 20–23.
23. Бабажанова Ш. Д., Любич А. С., Джаббаров Ю. К. Факторы, способствовавшие неблагоприятному исходу при преэклампсии // Фундаментальная и клиническая медицина. – 2021. – Т. 6. – № 1. – С. 27–31.
24. Башмакова Н. В. и др. Ангиогенные ростовые факторы и патогенез преэклампсии // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2022. – Т. 17. – № 5. – С. 7–12.
25. Бицадзе В. О. Патогенез, принципы диагностики и профилактики осложнений беременности, обусловленных тромбофилией : дис. ... д-ра мед. наук. – М., 2021.
26. Галина Т. В., Девятова Е. А., Гагаев Ч. Г. Преэклампсия: новые аспекты патогенеза, концепции скрининга и профилактики // Акушерство и гинекология. – 2019. – С. 66–77.

Иқтибос учун: Атоева Ш.У., Улугбекова Ш.У., Кудратова З.Э. Преэклампсияни эрта ташхислаш лаборатор методлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 2(22). – Б. 558–561. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18740146>